

**СТРИЖАК Анна Юрьевна¹,
ЛУКАРЕВСКИЙ Семен Георгиевич¹**

¹ Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
ул. Политехническая, 29, Санкт-Петербург, Россия, 195251

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КРИПТОПРЕСТУПНОСТИ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Статья посвящена исследованию глобальных тенденций преступлений, связанных с использованием криптовалют. Актуальность темы исследования обусловлена возрастающей популярностью цифровых финансовых активов – криптовалют, характеризующихся децентрализованной технологией формирования и управления. Рост капитализации криптовалют на мировом финансовом рынке и детерминированное этим процессом пристальное внимание со стороны широкой общественности, в т.ч. представителей теневого сектора экономики и преступного мира, создают множество проблем для всех экономических субъектов. Задачами исследования являются: изучение современных особенностей развития рынков криптовалют и связанных с ним деструкций оппортунистического характера, анализ наиболее распространенных видов криптопреступлений, совершаемых в цифровом пространстве, разработка нормативных направлений нивелирования криптопреступности. Теоретико-методологическую, эмпирическую и нормативную базу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых в области криптопреступности, отчеты международных аналитических организаций, статистические данные сайтов и платформ, размещающих открытые данные о тенденциях преступлений в киберпространстве и незаконных транзакциях, нормативно-правовые акты Российской Федерации. Проведен теоретический обзор основных видов криптопреступности в цифровом пространстве, таких как фишинговые атаки, атаки с использованием программ-вымогателей, финансовые пирамиды (схемы Понци), проекты, связанные с псевдоинвестированием, схемы «накачки и сброса» (Pump and Dump), мошенничество, связанное с первичными предложениями монет (ICO). Выявлены основные тенденции криптопреступности за период 2020-2024 гг., а также причины, обуславливающие эти тенденции: пандемия COVID-19, особенности правового регулирования крипто-транзакций, AML/KYC-политика, технологические особенности анализа криптовалют, инструментарий для отслеживания криптопотоков, институциональные инвестиции, анонимные криптовалюты (Monero, Zcash), санкции и геополитика, блокировки миксер-сервисов. Выявлены основные источники дохода криптопреступников за 2020-2024 гг.: фишинговые схемы, продажа наркотиков в даркнете, мошенничество с фейковыми коллекциями NFT и использованием смарт-контрактов, атака программ-вымогателей, межгосударственное хакерство. Предложены нормативные направления нивелирования криптопреступности, включающие законодательные, образовательные и технологические меры со стороны правительственных структур, компаний, физических лиц и институтов гражданского общества.

Ключевые слова: *криптовалюта, криптопреступность, оппортунистические действия, киберпространство, мошенничество, транзакции, биткоин, блокчейн.*

Введение. Концептуальная трансформация финансового сектора началась в 2009 г. после появления на денежном рынке революционной платежной технологии биткоин.

Криптовалюта изменила глобальную финансовую инфраструктуру, став точкой бифуркации для переосмысления подходов к традиционному пониманию концепции денег. Биткоин стал предметом споров с момента своего создания, вызывая значительную критику со стороны политиков, банкиров, экономистов, инвесторов и ученых [1]. Например, лауреат Нобелевской премии по экономике П. Кругман уже в первые дни ценовой нестабильности на рынке криптовалют писал в своей колонке в *New York Times*, что «Биткоин – это зло», указывая на его природу финансового пузыря [2]. Отдельные исследования, напротив, показывают, что криптовалюты стали катализатором демократизации финансов, предложив путь к финансовой инклюзивности и независимости [3; 4]. Сегодня эти инновационные методы транзакций быстро завоевали популярность в финансовом секторе, изменив динамику мировой экономики [5], о чем свидетельствуют данные рыночной капитализации. Глобальная капитализация рынка криптовалют по состоянию на 01.05.2025 г. составляет 3,02 трлн долл. США. Доминирование биткоина в настоящее время составляет 63,59% с общей капитализацией 1,92 трлн долл. [6].

Как отметил другой Нобелевский лауреат по экономике Д. Аджемоглу, несмотря на волатильность, хрупкость биткоина и экологические проблемы, связанные с майнингом, пять факторов делают его привлекательным для многих: политический нарратив; сеньораж, который он распределяет; технооптимизм нынешнего века; желание быстро разбогатеть; преступная деятельность, которую он допускает [7]. По данным экспертов аналитической компании Chainalysis, в 2024 г. объем незаконной деятельности, связанной с криптовалютой, во всем мире составил 40,9 млрд долл., или 0,42% общей мировой стоимости криптовалют [8]. В данном исследовании речь пойдет как раз о последнем факторе – преступных действиях, связанных с криптовалютой на уровне глобальных транзакций и некоторых аспектах нормативного дискурса в данном ключе.

Выбор темы исследования обусловлен следующими соображениями: во-первых, в современной отечественной научной литературе существует огромный пробел в области анализа рынка криптовалют и его институционального дизайна; во-вторых, несмотря на остроту и сверхактуальность темы мошенничества в киберпространстве, в том числе с использованием криптовалют, среди российских публикаций существует определенный дефицит экономико-теоретических работ по данной проблематике. Как показывают результаты поиска соответствующих научных трудов на платформе крупнейшей российской электронной библиотеки *elibrary.ru*, большинство публикаций принадлежит представителям юридических наук или наук, связанных с информационно-коммуникационными технологиями.

Материалы и методы. Как и в предыдущих публикациях, где мы освещали отдельные аспекты цифрового мошенничества, социальной инженерии в киберпространстве, а также предикторы фишинговой виктимизации [9-11], в текущем исследовании мы будем руководствоваться некоторыми методологическими положениями новой институциональной экономической теории (НИЭТ), основанными на поведенческих предпосылках экономических субъектов. Первая – концепция ограниченной рациональности, предложенная Нобелевским лауреатом Г. Саймоном, – полусильная форма рациональности, предполагающая, что субъекты «стремятся действовать рационально, но в действительности обладают этой способностью лишь в ограниченной степени» [12, с. 24]. Вторая – самая сильная форма эгоистического поведения, введенная в научный анализ Нобелевским лауреатом О. Уильямсоном, – оппортунизм – «следование своим интересам, в том числе обманым путем, включая сюда такие явные формы обмана, как ложь, воровство, мошенничество, но едва ли ограничиваясь ими» [13, с. 43]. Применительно к предметно-объектной области нашего исследования две вышеупомянутые поведенческие предпосылки (оппортунизм со

стороны преступника и ограниченная рациональность со стороны жертвы) создают множество деструктивных последствий для общества в виде прямых потерь денежных средств, похищенных в результате реализации мошеннических схем с криптовалютами, а также социальных и юридических проблем, возникающих в результате взаимодействий с криптомошенниками.

Целью текущего исследования является аналитический обзор глобальных тенденций криптопреступности и разработка нормативных направлений их нивелирования.

В статье были использованы общенаучные и специальные методы исследования: единство исторического и логического методов, анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, аналогия, позитивный и нормативный методы, графический метод, метод дескриптивной статистики.

Результаты. Появление криптовалютной экосистемы, ориентирующей пользователей на реализацию быстрых, дешевых и безопасных транзакций, создало множество рисков для участников финансового рынка. Помимо финансовых опасений по поводу нестабильности криптовалютного рынка, децентрализованно-анонимная природа транзакций с использованием криптовалют стала благоприятной почвой для оппортунистических действий в киберпространстве.

Криптовалютные транзакции реализуются через одноранговые сети, а записи об этих транзакциях хранятся в децентрализованной цифровой книге учета, называемой блокчейном. Блокчейн поддерживается на множестве различных компьютеров по всему миру, что повышает безопасность криптовалютных транзакций. При этом участники транзакций идентифицируются по хэшам их открытых ключей, а не по именам пользователей, что делает их псевдоанонимными [14].

Несмотря на рост числа киберпреступлений, о котором свидетельствуют отчеты международных аналитических компаний, занимающихся исследованиями противозаконной деятельности в цифровом пространстве, проблема до сих пор характеризуется высокой степенью латентности. Причин этому несколько: во-первых, сообщения о преступных действиях со стороны потерпевших не всегда корректно идентифицированы в силу их гибридности (например, фишинг могут интерпретировать как «вредоносное программное обеспечение»); во-вторых, отсутствие или дефицит доверия к правоохранительным органам и структурам безопасности становится барьером для обращения к ним в случае кибератаки; в-третьих, юридические лица могут намеренно занижать такого рода информацию из-за репутационных опасений инвесторов и стейкхолдеров. Например, стоимость акций компании Caesars Entertainment снизилась примерно на 5% после раскрытия информации о взломе данных и последующей выплаты выкупа в размере 30 млн долл. [15].

В современной научной литературе (преимущественно зарубежной) существует множество трудов, посвященных исследованию криптопреступности, однако результаты проведенных исследований неоднозначны. Расхождения в методах, гетерогенность исследуемых репрезентативных групп, а также неполнота и недостаточная достоверность данных статистического характера не дают возможности исследователям комплексно изучить данную проблематику и выявить ключевые тенденции и типологические особенности оппортунистических действий, связанных с использованием криптовалюты.

В научных публикациях чаще всего упоминаются фишинговые атаки, атаки с использованием программ-вымогателей, финансовые пирамиды (схемы Понци), проекты, связанные с псевдоинвестированием (например, инвестиционные программы HYIP), схемы «накачки и сброса» (Pump and Dump), мошенничество, связанное с первичными предложениями монет (ICO), мошенничество на биржах, в том числе с ценными

бумагами, мошенничество с предложением подарков, мошенничество с использованием сервисов онлайн-кошельков [16-24].

Фишинг как попытка мошенника получить конфиденциальную информацию потенциальной жертвы путем массовой рассылки вредоносных электронных писем и сообщений на сегодняшний день является самым распространенным видом кибермошенничества, наносящим колоссальный экономический ущерб физическим лицам, организациям, государствам [25]. В 2024 г. фишинговые атаки, связанные с кражей криптоактивов, привели к потерям в размере около 494 млн долл., что на 67% больше, чем в 2023 г. Число жертв увеличилось всего на 3,7% (достигнув 332 000 адресов), а потери от каждой атаки значительно возросли: сумма крупнейшей разовой кражи составила 55,48 млн долл. [26].

Фишинг как инструмент доступа к целевым системам часто используют для реализации *атак программ-вымогателей*. Оказавшись внутри системы, программа-вымогатель заменяет файлы жертвы с зашифрованными версиями, часто пытается удалить резервные копии и теневые копии, после чего предъявляет требование о выкупе с помощью измененного фона экрана, текстовых файлов или настраиваемого темного веб-сайта, доступ к которому осуществляется через браузер Tor.8.0. Начиная с 2019 года, банды вымогателей применили дополнительную тактику, угрожая опубликовать похищенные данные в даркнете [27].

Финансовые пирамиды (они же схемы Понци) – псевдоинвестиционные проекты, обещающие вкладчикам высокую доходность инвестиций при минимальном риске. Их главной особенностью является то, что выплаты более ранним участникам производятся за счет более поздних. Когда приток новоиспеченных инвесторов иссякает, пирамида рушится. Компании, иницирующие такие проекты, реализуют мошеннические схемы, используя такие распространенные виды инвестиций, как торговля на рынке Форекс, криптовалюта (например, биткоин), инвестирование в золото, сырьевые товары, недвижимость, многоуровневый маркетинг [28]. В 2024 г. в России вступил в силу закон, устранивающий лазейки для псевдоинвестиционных схем и финансовых пирамид, в соответствии с которым публично привлекать инвестиции от физических лиц смогут только организации, поднадзорные Банку России [29].

Схемы «накачки и сброса» (Pump and Dump) – мошенническая практика, при которой организаторы, приобретшие дешевую криптовалюту, с помощью манипуляций ложной информацией искусственно завышают цену токена для привлечения участников. После того, как они распродают («сбрасывают») свои токены, стоимость на них резко падает, что приводит к колоссальным убыткам для инвесторов. В соответствии с результатами исследований 2024 г., около 25% криптовалют, которые котировались на Binance, подверглись атакам, причем процент увеличивался для монет, исключенных из листинга. Одна криптовалюта подвергалась атакам 26 раз, при этом ее цена выросла до 1821% менее чем за минуту [30].

Мошенничество, связанное с первичными предложениями монет (Initial Coin Offering, ICO) – это форма краудфандинга для блокчейн-проектов, при котором компании предлагают свои токены в обмен на криптовалюту или фиатные деньги. Однако из-за недостатка регулирования и контроля многие проекты оказываются мошенническими. Мошенники могут запускать ICO для несуществующих или неработающих проектов с целью сбора средств у инвесторов. Для создания видимости легитимности мошенники используют украденные данные специалистов или известных личностей. Согласно исследованиям Института риск-менеджмента, 80% сделок с ICO – мошеннические [31].

Кроме вышеупомянутых, существует огромное количество разновидностей кибермошенничества, о которых речь пойдет в дальнейших исследованиях.

Анализ глобальных тенденций криптопреступности демонстрирует нарастающую

сложность и волатильность в силу изощренности и филигранности техник и методик, используемых злоумышленниками. В качестве эмпирической базы для проведения аналитического обзора нами был использован отчет «The 2025 Crypto Crime Report» от международной организации Chainalysis [8].

Доля всего объема глобальных крипто-транзакций, связанных с незаконной деятельностью, в период с 2020 по 2024 гг., представлена на рис. 1.

В 2020 г. высокий уровень незаконных крипто-транзакций обусловлен следующими факторами: пандемия COVID-19 детерминировала рост онлайн-активности, включая незаконные операции (например, торговля в даркнете, фишинговые атаки, атаки программ-вымогателей), а также слабое правовое регулирование транзакций. К 2021 г. произошло резкое снижение объема таких транзакций, что обусловлено ужесточением регулирования всего рынка криптовалют, введением AML/KYC-политик, запретом анонимных кошельков в некоторых странах.

Рис. 1. Доля всего объема глобальных крипто-транзакций, связанных с незаконной деятельностью (2020-2024 гг.) (составлено на основе [8])

Также на отрицательную динамику повлияло совершенствование технологии анализа. Компании типа Chainalysis усовершенствовали инструменты для отслеживания криптопотоков. Рост числа DeFi, NFT и институциональных инвестиций также способствовал увеличению общего объема легальных транзакций. В 2022 г. наблюдается умеренное увеличение доли крипто-транзакций, связанных с незаконной деятельностью, что детерминировано переходом на более анонимные криптовалюты (Monero, Zcash) и миксеры (например, Tornado Cash). Крах Terra/LUNA и FTX привел к панике на рынке, что также могло спровоцировать всплеск мошенничества и финансовых махинаций. 2023 г. практически вернул долю незаконных транзакций к показателям 2021 г. Во многом это было вызвано санкциями и геополитикой, а также усовершенствованием преступниками методов отмывания денег и использованием ими пробелов правового регулирования. В 2024 г. снижение объема глобальных крипто-транзакций, связанных с незаконной деятельностью, вызвано радикальными мерами в отношении регулирования крипторынка и технологическим прогрессом в сфере анализа транзакций, принятия MiCA (Markets in Crypto-Assets) в ЕС, а также введением строгих лицензий для криптобирж в США и Азии, AI-инструментов для анализа блокчейна (например, TRM Labs, Elliptic), блокировки миксер-сервисов (например, санкции против Tornado Cash).

На рис. 2 представлена общая стоимость криптовалюты, полученной по незаконным адресам в 2020-2024 гг. в млрд долл.

Основными источниками дохода криптопреступников в пандемийный 2020 г. являются фишинговые схемы (2,1 млрд долл.) и продажа наркотиков в даркнете (3,5 млрд

долл.). В 2021 году на графике наблюдается резкий скачок криптовалюты, полученной по незаконным адресам. Причины скачка: мошенничество с использованием смарт-контрактов (например, взлом протокола Poly Network на сумму 611 млн долл.); мошенничество с фейковыми коллекциями NFT (например, Evolved Apes – 2,7 млн долл.); атака программ-вымогателей на Colonial Pipeline (выкуп на сумму 4,4 млн долл. в BTC). Общая капитализация криптовалют достигла 3 трлн долл., что облегчило «отмывание» крупных сумм. В 2022 г. был достигнут абсолютный максимум. Факторы пика: межгосударственное хакерство (группа Lazarus из КНДР похитила 1,7 млрд долл. через атаки на Axie Infinity и Harmony Horizon); крах Terra/LUNA и FTX (паника спровоцировала рост мошенничества и вывод средств в анонимные сети); миксер Торнадо Cash, через который прошло 7 млрд долл., включая средства из Russia-linked операций. 2023 г. ознаменовал начало спада общей стоимости криптовалюты, полученной по незаконным адресам. Причины спада: борьба с программами-вымогателями (ликвидация Hive Group), возврат средств жертвам и санкции против бирж Garantex и Bitzlatо; блокировка инструментов для отмывания денег (например, Tornado Cash); снижение доверия к DeFi и связанная с этим осторожность инвесторов. В 2024 году наблюдается тенденция снижения стоимости криптовалюты, полученной по незаконным адресам, на что повлияли регуляторные меры, уменьшение активности хакеров, а также усовершенствование технологий отслеживания.

Рис. 2. Общая стоимость криптовалюты, полученной по незаконным адресам 2020-2024, млрд долл. (2020-2024 гг.) (составлено на основе [8])

Крупнейшим профессиональным поставщиком мошеннической инфраструктуры стала онлайн-площадка Nuione, доходы которой по состоянию на 2024 г. представлены на рис. 3.

Анализ доходов поставщиков мошеннической инфраструктуры Nuione в 2024 г. демонстрирует четкую иерархию в востребованности услуг, что отражает эволюцию киберпреступности и её зависимость от цифровых технологий. Лидером по доходам (130 млн долл.) стало управление социальными сетями. Это объясняется ключевой ролью социальных сетей в распространении фишинговых атак, фейковых новостей и мошеннической рекламы. Использование ботов, фейковых аккаунтов и таргетированной рекламы позволяет преступникам массово вовлекать жертв, маскируясь под легитимные сервисы. Второе место занимает инфраструктура (120 млн долл.), включающая хостинг вредоносных сайтов, VPN-сервисы для анонимизации и инструменты для обхода блокировок. Рост этой категории связан с усложнением технологических барьеров: регуляторы и компании усиливают защиту, что вынуждает мошенников инвестировать средства в собственную IT-базу.

Рис. 3. Доходы профессиональных поставщиков мошеннической инфраструктуры Nuione, млн долл. (2024 г.) (составлено на основе [8])

Поставщик данных (95 млн долл.) занимает третью позицию, что отражает спрос на украденную или сфальсифицированную информацию: базы персональных данных, поддельные документы, логины и пароли. Эти ресурсы используются для взлома аккаунтов, социальной инженерии и мошеннических транзакций. Наименьший доход (15 млн долл.) приходится на поставку всех услуг, что указывает на узкую специализацию рынка: клиенты предпочитают обращаться к профильным игрокам, а не к «универсальным» посредникам, чьи услуги могут быть менее качественными или дорогими. Подобная структура доходов иллюстрирует несколько тенденций. Во-первых, социальные сети, их алгоритмы и охват позволяют мошенникам эффективно масштабировать атаки. Во-вторых, рост затрат на инфраструктуру свидетельствует о технологической гонке между киберпреступниками и системами безопасности. В-третьих, фрагментация рынка повышает устойчивость преступных сетей: арест одной группы не парализует всю систему [8].

Обсуждение результатов. Нивелирование криптопреступности требует комплексного подхода, включающего законодательные, образовательные и технологические меры со стороны правительственных структур, компаний, физических лиц и институтов гражданского общества: введение строгих правил для первичных предложений монет (ICO) и криптобирж, включая обязательную регистрацию и лицензирование; четкая регламентация уголовного инфорсmenta за мошенничество с криптовалютами. На данный момент в уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует понятие «криптовалюта», что значительно осложняет расследование преступлений, связанных с использованием цифровой валюты; внедрение AI для обнаружения ботов; повышение прозрачности за счет процедур, позволяющих идентифицировать пользователей, таких как KYC – «Знай своего клиента» (Know Your Client) и AML – противодействия отмыванию денег (Anti-Money Laundering) для всех участников рынка; использование технологий анализа блокчейна для отслеживания подозрительных транзакций и выявления мошеннических схем; создание киберполиции в России; создание фирм-консультантов (по типу западных), предлагающих переговоры со злоумышленниками от имени жертвы о снижении суммы выкупа или маневрирующих временем, чтобы у жертвы было время восстановить свои файлы из резервных копий и усилить свою безопасность; реализация образовательных программ для инвесторов о рисках, связанных с криптовалютами и методах защиты от мошенничества; создание международных соглашений для борьбы с транснациональной криптовалютной преступностью; установление каналов обмена информацией между правоохранительными

органами разных стран; государственная и частная поддержка стартапов и проектов, направленных на создание безопасных решений в области криптовалют и финансирование исследований в этой области.

Заключение. Систематизация вышеизложенного позволяет сделать следующий вывод. Пока сохраняется спрос на анонимность и незаконные транзакции, рынок будет балансировать между хаотичным ростом и всплесками киберпреступности, оставаясь вызовом для глобальной экономической, социальной и информационной безопасности. Преступники и органы, осуществляющие контроль и инфорсмент, действуют по принципу «гонки вооружений»: ужесточение правил – поиск новых лазеек – новый способ реализации оппортунистических действий. Для эффективной борьбы с этими преступлениями необходим комплексный подход, включающий развитие законодательной базы, международное сотрудничество, внедрение современных технологий мониторинга и повышение осведомленности пользователей.

Список литературы

1. Butler, S. The Philosophy of Bitcoin and the Question of Money Theory // Culture Society. – 2022. – Vol. 39 (5). – P. 81-102. DOI: 10.1177/02632764211049826.
2. Eckhardt, Y., Glückler, J. Cryptocurrencies, a Controversial Innovation? Unpacking Argumentation Analysis in Economic Geography // Progress in Economic Geography. – 2024. – Vol. 3(2). DOI:10.1016/j.peg.2024.100032.
3. Allen, F., Gu, X., Jagtiani, J. Fintech, Cryptocurrencies, and CBDC: Financial Structural Transformation in China // JIntMoney. Financ. – 2022. – Vol. 124. DOI: 10.1016/j.jimonfin.2022.102625.
4. Urquhart, A., Lucey, B. Crypto and Digital Currencies Nine Research Priorities // Nature. – 2022. – Vol. 604. – P. 36-39. DOI: 10.1038/d41586-022-00927-5.
5. Shahzad, M.F., Xu, S., Lim, W.M. et al. Cryptocurrency Awareness, Acceptance, and Adoption: the Role of Trust as a Cornerstone // Humanities and Social Sciences Communications. – 2024. – Vol. 11. DOI: 10.1057/s41599-023-02528-7.
6. CoinMarketCap. – URL: <https://coinmarketcap.com/> (дата обращения: 28.04.2025).
7. Acemoglu, D. The Bitcoin Fountainhead. Project Syndicate. – URL: <https://www.project-syndicate.org/commentary/bitcoin-an-appealing-distraction-by-daron-acemoglu-2021-10> (дата обращения: 29.04.2025).
8. The 2025 Crypto Crime Report from Chainalysis. URL: <https://go.chainalysis.com/2025-Crypto-Crime-Report.html> (дата обращения: 01.05.2025).
9. Стрижак, А.Ю. Контагиозность оппортунизма в киберпространстве: тенденции и пути нивелирования / А.Ю. Стрижак // Новое в экономической кибернетике. – 2020. – №3-4. – С. 346-353.
10. Стрижак, А.Ю. Проблемы социальной инженерии в киберпространстве: региональный аспект / А.Ю. Стрижак, О.А. Пекарская // Инновационная парадигма экономических механизмов хозяйствования : сборник научных трудов IX Международной научно-практической конференции, Симферополь, 15 мая 2024 года. – Симферополь: ООО «Издательство Типография «Ариал», 2024. – С. 621-623.
11. Стрижак, А.Ю. Зависимость уровня цифрового мошенничества, совершённого с помощью методов социальной инженерии, от экономических факторов в субъектах Российской Федерации / А.Ю. Стрижак, О.А. Пекарская // Экономические и социально-гуманитарные исследования. – 2024. – № 2(42). – С. 68-83. – DOI: 10.24151/2409-1073-2024-2-68-83.
12. Simon, H.A. Administrative Behavior. 2nd ed. New York: Macmillan, 1961.
13. Уильямсон, О.И. Поведенческие предпосылки современного экономического

анализа // THESIS. – 1993. – Вып. 3. – С. 39-49.

14. Kerr, D.S., Loveland, K.A., Smith, K.T., Smith, L.M. Cryptocurrency Risks, Fraud Cases, and Financial Performance // Risks. – 2023. – Vol. 11(3). – 15 p. DOI: 10.3390/risks11030051.

15. Caesars Paid Ransom after Suffering Cyberattack. The Wall Street Journal, September 14, 2023. – URL: <https://www.wsj.com/business/hospitality/caesars-paid-ransom-after-suffering-cyberattack-7792c7f0> (дата обращения: 02.05.2025).

16. Trozze, A., Kamps, J., Akartuna, E.A., Hetzel, F.J., Kleinberg, B., Davies, T., Johnson, S.D. Cryptocurrencies and Future Financial Crime // Crime Science. – 2022. – Vol. 11 (1).

17. Chen, W., Zheng, Z., Ngai, E. C. H., Zheng, P., Zhou, Y. Exploiting Blockchain Data to Detect Smart Ponzi Schemes on Ethereum // IEEE Access. – 2019. – Vol. 7. – P. 37575-37586. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2905769.

18. Conti, M., Gangwal, A., Ruj, S. On the Economic Significance of Ransomware Campaigns: a Bitcoin Transactions Perspective // Computers & Security. – 2018. – Vol. 79. – P. 162-189. DOI: 10.1016/j.cose.2018.08.008.

19. Gandal, N., Hamrick, J.T., Moore, T., Oberman, T. Price Manipulation in the Bitcoin Ecosystem // Journal of Monetary Economics. – 2018. – Vol. 95. – P. 86-96. DOI: 10.1016/j.jmoneco.2017.12.004.

20. La Morgia, M., Mei, A., Sassi, F., Stefa, J. Pump and Dumps in the Bitcoin Era: Real Time Detection of Cryptocurrency Market Manipulations. In 2020 29th International Conference on Computer Communications and Networks (ICCCN). P. 1-9. DOI: 10.1109/ICCCN49398.2020.9209660.

21. Hornuf, L., Kück, T., Schwienbacher, A. Initial Coin Offerings, Information Disclosure, and Fraud // Small Business Economics. – 2022. – Vol. 58(1). DOI: 10.1007/s11187-021-00471-y.

22. Revenkov, P., Oshmankevich, K., Berdyugin, A. Phishing Schemes in the Banking Sector: Recommendations to Internet Users on Protection and Development of Regulatory Tasks // Finance: Theory and Practice. – 2021. – Vol. 25. – P. 212-226. DOI: 10.26794/2587-5671-2021-25-6-212-226.

23. Верников А.В., Кашапова Э.Р., Курышева А.А., Рыжкова М.В. Дергая за нужные ниточки: как простых граждан вовлекают в финансовые спекуляции. Вопросы экономики. – 2025. – № 2. – С. 66-90. DOI:10.32609/0042-8736-2025-2-66-90.

24. Ломакин, А. Л. Хайп-проекты онлайн как угроза финансовой безопасности / А.Л. Ломакин // Colloquium-Journal. – 2019. – № 10-8(34). – С. 74-78.

25. Глобальные вызовы цифровой трансформации рынков: теория и практика современного управления, экономики и сферы услуг / В.Э. Щепинин, Е.Е. Абушова, И.Н. Авдеева [и др.]. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2024. – 1028 с.

26. Scam Sniffer 2024: Web3 Phishing Attacks – Wallet Drainers Drain \$494 Million. – URL: <https://drops.scamsniffer.io/scam-sniffer-2024-web3-phishing-attacks-wallet-drainers-drain-494-million/> (дата обращения: 04.05.2025).

27. Cong, W., Harvey, C., Rabeti, D., Wu, Z.-Y. An Anatomy of Crypto-Enabled Cybercrimes // Management Science. – 2025. – P. 1-12. DOI: 10.1287/mnsc.2023.03691.

28. Kasim, E.S. Ponzi Schemes and its Prevention: Insights from Malaysia // Management and Accounting Review. – 2020. – Vol. 19(3). – P. 89-118. DOI: 10.24191/MAR.V19i03-05.

29. Вступил в силу закон, устраняющий лазейки для псевдоинвестиционных схем и финансовых пирамид. – URL: <https://www.cbr.ru/press/event/?id=20907> (дата обращения:

05.05.2025).

30. Charfeddine, L., Mahrous, A. What Drives Cryptocurrency Pump and Dump Schemes: Coin Versus Market Factors? // Finance Research Letters. – 2024. – Vol. 67, Part B. DOI: 10.1016/j.frl.2024.105861.

31. Why 90% of Initial Coin Offerings (ICOs) & Security Token Offerings (STOs) fail (and much of the rest may follow). – URL: <https://www.theirm.org/news/why-90-of-initial-coin-offerings-icos-security-token-offerings-stos-fail-and-much-of-the-rest-may-follow/> (дата обращения: 05.05.2025).

Стрижак Анна Юрьевна, докт. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономической теории, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: strizhak.a86@mail.ru

ORCID: 0000-0003-4940-4113

AuthorID: 995693

Лукаревский Семен Георгиевич, бакалавр Высшей школы бизнес-инжиниринга, Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: lilovesi@mail.ru

Поступила в редакцию 05.05.2025 г.

UDC 330.837+ 330.16

DOI 10.5281/zenodo.17083230

STRIZHAK Anna¹,
LUKAREVSKI Semen¹

¹Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Politechnicheskaya str., 29,
St. Petersburg, Russia, 195251

GLOBAL CRYPTO CRIME TRENDS: ANALYTICAL REVIEW

The article is devoted to the study of global crypto crime trends. The relevance of the research topic is due to the increasing popularity of digital financial assets – cryptocurrencies, characterized by a decentralized technology of formation and management. The growing capitalization of cryptocurrencies in the global financial market and the close attention of the general public, including representatives of the shadow economy and the criminal world, determined by this process, create many problems for all economic entities. The research is aimed at studying the current features of the cryptocurrency markets development and relevant opportunistic destructions, analyzing the most common types of cryptocrimes committed in the digital space, developing statutory requirements for leveling cryptocrime. The theoretical, methodological, empirical, and regulatory framework of the study includes the works of domestic and foreign scientists in the field of cryptocrime, reports from international analytical organizations, statistical data from websites and platforms hosting open data on trends in cyberspace crimes and illegal transactions, and regulatory legal acts of the Russian Federation. A theoretical review of the main types of cryptocrime in the digital space, such as phishing attacks, attacks using ransomware, Ponzi schemes, projects related to pseudo-investment, Pump and Dump schemes, and fraud related to initial coin offerings (ICOs), has been conducted. The main trends of cryptocrime for the period 2020-2024 have been identified, as well as the causes of these trends: the COVID-19 pandemic, features of legal regulation of crypto transactions, AML/KYC policy, technological features of cryptocurrency analysis, tools for tracking crypto flows, institutional investments, anonymous cryptocurrencies (Monero, Zcash), sanctions and geopolitics, blocking of mixer services. The main sources of income for crypto criminals in 2020-2024 have been identified: phishing schemes, drug sales on the darknet, fraud with fake NFT collections and the use of smart contracts, ransomware attacks, and international hacking. Regulatory directions for leveling cryptocrime are proposed, including legislative, educational, and technological measures by government agencies, companies, individuals, and civil society institutions.

Key words: *cryptocurrency, cryptocrime, opportunistic actions, cyberspace, fraud, transactions, Bitcoin, blockchain.*

References

1. Butler, S. (2020) The Philosophy of Bitcoin and the Question of Money Theory. Culture Society. Vol. 39 (5), 81-102. DOI: 10.1177/02632764211049826 (In English).
2. Eckhardt, Y. & Glückler, J. (2024) Cryptocurrencies, a Controversial Innovation? Unpacking Argumentation Analysis in Economic Geography. Progress in Economic Geography. Vol. 3(2). DOI: 10.1016/j.peg.2024.100032 (In English).
3. Allen, F., Gu, X., & Jagtiani J. (2022) Fintech, Cryptocurrencies, and CBDC: Financial Structural Transformation in China. JIntMoney. Financ. Vol. 124. DOI: 10.1016/j.jimonfin.2022.102625 (In English).
4. Urquhart, A. & Lucey, B. (2022) Crypto and Digital Currencies Nine Research

- Priorities. Nature. Vol. 604, 36-39. DOI: 10.1038/d41586-022-00927-5 (In English).
5. Shahzad, M.F., Xu, S., Lim, W.M. et al. (2024) Cryptocurrency Awareness, Acceptance, and Adoption: the Role of Trust as a Cornerstone. *Humanities and Social Sciences Communications*. Vol. 11. DOI: 10.1057/s41599-023-02528-7 (In English).
 6. CoinMarketCap. URL: <https://coinmarketcap.com/> (date of access: 28.04.2025).
 7. Acemoglu, D. The Bitcoin Fountainhead. Project Syndicate. URL: <https://www.project-syndicate.org/commentary/bitcoin-an-appealing-distraction-by-daron-acemoglu-2021-10> (date of access: 29.04.2025).
 8. The 2025 Crypto Crime Report from Chainalysis. URL: <https://go.chainalysis.com/2025-Crypto-Crime-Report.html> (date of access: 01.05.2025).
 9. Strizhak, A.Yu. (2020) [The contagiousness of opportunism in cyberspace: trends and ways of leveling]. *Novoe v ekonomicheskoy kibernetike = New in Economic Cybernetics*. 3-4, 346-353. (In Russian).
 10. Strizhak, A.Yu. & Pekarskaya, O.A. (2024) [Problems of social engineering in cyberspace: regional aspect]. The innovative paradigm of economic management mechanisms: Collection of scientific papers of the IX International Scientific and Practical Conference, Simferopol, May 15, 2024. Simferopol: OOO "Publishing House Printing house "Arial", 621-623. (In Russian).
 11. Strizhak, A.Yu. & Pekarskaya, O.A. (2024) [Dependence of the level of digital fraud committed using social engineering methods on economic factors in the federal subjects of the Russian Federation]. *Ekonomicheskie i social'no-gumanitarnye issledovaniya = Economic and Social Research*. 2(42), 68-83. DOI: 10.24151/2409-1073-2024-2-68-83 (In Russian).
 12. Simon, H.A. *Administrative Behavior*. 2nd ed. New York: Macmillan, 1961 (In English).
 13. Williamson, O.I. (1993) [Behavioral prerequisites of modern economic analysis]. *THESIS*. 3, 39-49 (In Russian).
 14. Kerr, D.S., Loveland, K.A., Smith, K.T. & Smith, L.M. (2023) Cryptocurrency Risks, Fraud Cases, and Financial Performance. *Risks*, 11(3), 15 p. DOI: 10.3390/risks11030051 (In English).
 15. Caesars Paid Ransom after Suffering Cyberattack. *The Wall Street Journal*, September 14, 2023. URL: <https://www.wsj.com/business/hospitality/caesars-paid-ransom-after-suffering-cyberattack-7792c7f0> (date of access: 02.05.2025).
 16. Trozze, A., Kamps, J., Akartuna, E.A., Hetzel, F.J., Kleinberg, B., Davies, T. & Johnson, S.D. (2022) Cryptocurrencies and Future Financial Crime. *Crime Science*, 11 (1) (In English).
 17. Chen, W., Zheng, Z., Ngai, E.C.H., Zheng, P. & Zhou, Y. (2019) Exploiting Blockchain Data to Detect Smart Ponzi Schemes on Ethereum. *IEEE Access*, 7, 37575-37586. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2905769 (In English).
 18. Conti, M., Gangwal, A. & Ruj, S. (2018) On the Economic Significance of Ransomware Campaigns: a Bitcoin Transactions Perspective. *Computers & Security*, 79, 162-189. DOI:10.1016/j.cose.2018.08.008 (In English).
 19. Gandal, N., Hamrick, J.T., Moore, T. & Oberman, T. (2018) Price Manipulation in the Bitcoin Ecosystem. *Journal of Monetary Economics*. 95, 86-96. DOI: 10.1016/j.jmoneco.2017.12.004 (In English).
 20. La Morgia, M., Mei, A., Sassi, F. & Stefa, J. (2020) Pump and Dumps in the Bitcoin Era: Real Time Detection of Cryptocurrency Market Manipulations. In 2020 29th International Conference on Computer Communications and Networks (ICCCN), 1-9. DOI: 10.1109/ICCCN49398.2020.9209660 (In English).
 21. Hornuf, L., Kück, T. & Schwienbacher, A. (2022) Initial Coin Offerings, Information Disclosure, and Fraud. *Small Business Economics*, 58(1). DOI: 10.1007/s11187-021-00471-y (In

English).

22. Revenkov, P., Oshmankevich, K. & Berdyugin, A. (2021) Phishing Schemes in the Banking Sector: Recommendations to Internet Users on Protection and Development of Regulatory Tasks. *Finance: Theory and Practice*. 25, 212-226. DOI: 10.26794/2587-5671-2021-25-6-212-226 (In English).

23. Vernikov A.V., Kashapova E.R., Kurysheva A.A. & Ryzhkova M.V. (2025) Nudging laypersons to participate in financial speculations. *Voprosy Ekonomiki*. 2, 66-90. DOI: 10.32609/0042-8736-2025-2-66-90 (In Russian).

24. Lomakin A.L. (2019) [HYPED projects online as a threat to financial security]. *Colloquium-Journal*. 10-8(34), 74-78 (In Russian).

25. Global challenges of digital transformation of markets: theory and practice of modern management, economics and services / B.E. Shchetinin, E.E. Abushova, I.N. Avdeeva [et al.]. St. Petersburg : Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, 2024. 1028 p. (In Russian).

26. Scam Sniffer 2024: Web3 Phishing Attacks – Wallet Drainers Drain \$494 Million. URL: <https://drops.scamsniffer.io/scam-sniffer-2024-web3-phishing-attacks-wallet-drainers-drain-494-million/> (date of access: 04.05.2025).

27. Cong, W., Harvey, C., Rabetti, D. & Wu, Z.-Y. (2025) An Anatomy of Crypto-Enabled Cybercrimes. *Management Science*. 1-12. DOI: 10.1287/mnsc.2023.03691(In English).

28. Kasim, E.S. (2020) Ponzi Schemes and its Prevention: Insights from Malaysia. *Management and Accounting Review*. 19(3), 89-118. DOI: 10.24191/MAR.V19i03-05 (In English).

29. Law eliminating loophole for pseudo-investment schemes and financial pyramids becomes effective. URL: <https://www.cbr.ru/press/event/?id=20907> (date of access: 05.05.2025).

30. Charfeddine, L. & Mahrous, A. (2024) What Drives Cryptocurrency Pump and Dump Schemes: Coin Versus Market Factors? *Finance Research Letters*. 67, Part B. DOI: 10.1016/j.frl.2024.105861 (In English).

31. Why 90% of Initial Coin Offerings (ICOs) & Security Token Offerings (STOs) fail (and much of the rest may follow). URL: <https://www.theirm.org/news/why-90-of-initial-coin-offerings-icos-security-token-offerings-stos-fail-and-much-of-the-rest-may-follow/> (date of access: 05.05.2025).

Strizhak Anna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint Petersburg, Russia

E-mail: strizhak.a86@mail.ru

ORCID: 0000-0003-4940-4113

AuthorID: 995693

Lukarevski Semen, Bachelor of Higher School of Business Engineering, Institute of Industrial Management, Economics and Trade, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint Petersburg, Russia

E-mail: lilovesi@mail.ru

Received 05.05.2025